

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4400

p-ISSN 3082-5733

VOLUME I ISSUE VI

ACADEMIC FRONTIERS

A Multidisciplinary E-Publication

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
INTERNATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Tagalog at Filipino: Wika sa Likod ng mga Akda ni Ser Mike

Marjan M. Camama, LPT, MA^{1*}

¹Mindanao State University-Main Campus, Marawi City, 1st Strt., Lanao Del Sur, BARMM, Philippines

*Corresponding Author Email: marjan.camama@msumain.edu.ph

Date received: October 25, 2025

Date revised: October 26, 2025

Date accepted: October 29, 2025

Originality: 93%

Grammarly Score: 100%

Similarity: 6%

Recommended citation:

Camama, M. M. (2025). Tagalog at Filipino: Wika sa Likod ng mga Akda ni Ser Mike. *ACADEMIC FRONTIERS Multidisciplinary e-Publication*, 1(6), 74-81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17471072>.

Abstrak.

Layunin ng pag-aaral na ito na suriin ang nagaganap na pagbabago ng wika o ebolusyon ng wikang Tagalog tungo sa Filipino sa mga piling akda ng kilalang makata at guro na si G. Michael M. Coroza. Tinutukoy sa papel na ito ang mga salitang makikita sa kanyang mga akda na nagpapakita ng impluwensiya ng modernisasyon at pagbabagong dulot ng panahon. Sinagot ng pag-aaral ang mga sumusunod na suliranin: (1) Sino si Michael Coroza bilang manunulat? at (2) Ano-ano ang mga piling akda na nagpapakita ng pagbabago ng mga salita bunga ng ebolusyon ng wika? Ginamit ng mananaliksik ang deskriptibong metodo ng pananaliksik na sinamahan ng pagsusuring pangnilalaman (content analysis). Sa pangangalap ng datos ay ginamit ang purposive at convenient sampling upang mapili ang mga akdang tatalakayin. Tatlong teorya ang ginamit bilang balangkas sa pagsusuri, ang Teoryang Istrukturalismo, na nagbibigay-diin sa estruktura at gamit ng mga salita sa akda; ang Teoryang Saykologgwistiko, na nakatuon sa ugnayan ng wika at pag-iisip; at ang Teoryang Bayograpikal, na tumutukoy sa koneksiyon ng buhay ng may-akda sa kanyang mga likha. Lumabas sa pagsusuri na ang mga piling akda ni G. Michael Coroza, kabilang ang Manunuklas, Ibong Sawi, Utang, Paslit, at Troso, ay nagpapakita ng malinaw na pag-usbong ng mga salitang Filipino na unti-unting humalili o humalo sa mga salitang Tagalog. Pinatutunayan ng resulta na habang umuusad ang panahon, dumarami ang mga hiram na salita at kontemporaryong termino na ginagamit ni Coroza, bunga ng pagiging buhay, dinamiko, at bukas sa pagbabago ng wikang Filipino. Ipinapakita ng pag-aaral na ang mga akda ni Ser Mike ay hindi lamang repleksiyon ng kanyang malikhaing kaisipan kundi ng patuloy na ebolusyon ng ating pambansang wika.

Mga Susing Salita: Tagalog, Filipino, Pagbabago ng Wika, Ebolusyon ng Wika, Michael Coroza

1.0 Panimula

Ang panitikan ay salamin ng kalagayang panlipunan, kaisipan, damdamin, at kulturang Mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng isang bansa ang wika, sapagkat ito ang nagiging daluyan ng kaisipan, damdamin, at karanasang panlipunan ng mga mamamayan. Tulad ng sinabi ni Webster (1974), ang wika ay isang sistemang ginagamit ng mga tao sa komunikasyon sa pamamagitan ng mga pasalita o pasulat na simbolo. Gamit ang wika, naipapahayag ng tao ang kanyang damdamin at

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

naipapaabot ang mga ideya sa lipunan. Ipinahayag naman ni Adamson Hoebel (1966) na walang tiyak na pinagmulan ang wika, subalit malinaw na ito ay patuloy na umuunlad kasabay ng paglipas ng panahon at pagbabago ng lipunan.

Isa sa mga katangian ng wika ang pagiging dinamiko nito. Ibig sabihin, ang wika ay buhay, patuloy itong nagbabago at umuunlad upang umayon sa pangangailangan ng mga gumagamit nito. Ayon kina Santos et al. (2012), nag-iiba sa bawat tao at panahon ang paggamit ng wika bilang representasyon ng kanilang karanasan. Bunga nito, ang wika ay hindi nananatiling pareho; bagkus, ito ay patuloy na nakikibagay sa pagbabago ng kultura, teknolohiya, at panahon. Sinang-ayunan din nina Austrero et al. (1999) na ang wika ay aktibong ginagamit sa iba't ibang larangan mula sa akademya hanggang sa masa bilang patunay ng patuloy nitong ebolusyon.

Sa kontekstong ito, naging mahalagang paksa ng pag-aaral ang ebolusyon ng wika, partikular sa ugnayan ng Tagalog at Filipino. Simula nang itakda ng Konstitusyon ng 1987 na ang Filipino ang magiging pambansang wika ng bansa, nagkaroon ng mas malawak na pagtanggap sa mga hiram na salita at paggamit ng mga kontemporaryong termino. Ang pagbabago ring ito ay nasasalamina sa mga akdang pampanitikan, kung saan ang mga manunulat ay malayang nakapaghahayag ng damdamin gamit ang wika ng kanilang panahon.

Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa mga piling akda ni G. Michael M. Coroza, kilalang makata, guro, at tagapagsalin ng panitikan. Kilala siya hindi lamang sa kanyang malikhaing paggamit ng wika kundi sa kakayahan niyang pagsamahin ang tradisyonal na anyo ng Tagalog at modernong gamit ng Filipino. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanyang mga akda, nais ng pananaliksik na ipakita kung paanong ang pagbabago ng wika ay naipapahayag sa anyo ng mga salita at pahayag na kanyang ginagamit.

Tinutugunan ng pag-aaral na ito ang mga sumusunod na suliranin:

1. Sino si G. Michael Coroza bilang manunulat?
2. Ano-ano ang mga piling akda ni Coroza na nagpapakita ng pagbabago ng mga salita bunga ng ebolusyon ng wika?

Ginamit sa pag-aaral na ito ang tatlong teoryang linggwistiko bilang balangkas ng pagsusuri:

- (1) ang Teoryang Istrukturalismo, na nagbibigay-diin sa estruktura at anyo ng mga salita sa akda;
- (2) ang Teoryang Bayograpikal, na inuugnay ang buhay at karanasan ng may-akda sa kanyang mga likha; at
- (3) ang Teoryang Saykolinggwistiko, na nakatuon sa ugnayan ng wika at pag-iisip ng tao.

Ang pag-aaral na ito ay mahalaga sapagkat nagbibigay ito ng panibagong perspektiba sa pag-unawa sa ugnayan ng wikang Tagalog at Filipino. Sa pagsusuri ng mga akda ni Coroza, masusuri kung paanong nagiging salamin ng lipunan at pagbabago ng panahon ang wika. Sa huli, inaasahang makatutulong ang pag-aaral na ito sa mga guro, mag-aaral, at mananaliksik sa larangan ng Filipino upang higit na maunawaan ang likas na pag-unlad ng ating pambansang wika.

2.0 Metodolohiya

Ang bahaging ito ay naglalahad ng disenyo, pinagmulan ng datos, at mga hakbang na ginamit ng mananaliksik upang maisagawa ang pagsusuri sa mga akda ni G. Michael M. Coroza. Nilalayon ng metodolohiyang ito na ipakita ang sistematikong proseso sa pagtukoy ng mga akda, pangangalap ng impormasyon, at pagsusuri ng mga salitang nagpapakita ng ebolusyon ng wikang Tagalog tungo sa Filipino.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

2.1 Disenyo ng Pananaliksik

Gumamit ang pag-aaral na ito ng deskriptibong metodo ng pananaliksik na sinamahan ng pagsusuring pangnilalaman (content analysis). Ang deskriptibong metodo ay naglalayong ilarawan ang mga anyo ng pagbabago ng wika sa mga piling akda ni Coroza, samantalang ang pagsusuring pangnilalaman ay tumutukoy sa masusing pag-aanalisa ng mga salitang ginamit sa mga akda upang matukoy ang pagkakaiba ng wikang Tagalog at wikang Filipino. Ang kombinasyong ito ay itinuring na angkop sapagkat layunin ng pag-aaral na mailarawan, hindi lamang masukat, ang mga pagbabago sa wika.

2.2 Pinagmulan ng Datos

Nakatuon ang pag-aaral sa mga piling akda ni G. Michael M. Coroza, isang premyadong makata at guro sa larangan ng panitikan at wika. Ang mga akdang pinili ay kinabibilangan ng Manunuklas (1995), Ibong Sawi (1997), Utang (2000), Paslit (2011), at Troso (2013). Ang mga akdang ito ay pinili batay sa pagkakaroon ng malinaw na representasyon ng mga salitang Tagalog at Filipino, na nagpapakita ng ebolusyon ng wika sa paglipas ng panahon.

Dahil sa limitadong akses sa mga orihinal na kopya ng mga akda, ginamit ng mananaliksik ang purposive at convenient sampling sa pagpili ng mga materyales. Karamihan sa mga akda ay nakuha sa mga digital na sanggunian tulad ng opisyal na pahina ng mga publikasyon, Wikipedia, Panitikan.com.ph, at Kritika Kultura Journal ng Ateneo de Manila University. Gumamit din ng mga nakalimbag na aklat ng tula na nasa koleksiyon ng silid-aklatan ng Mindanao State University.

2.3 Instrumento at Pamamaraan ng Pangangalap ng Datos

Ang pangunahing instrumento ng pananaliksik ay **tabular analysis form** na binuo ng mananaliksik upang maitala ang mga salitang Tagalog at Filipino mula sa bawat akda. Ang talahanayan ay naglalaman ng mga sumusunod na bahagi:

- (1) pamagat ng akda,
- (2) taon ng pagkakatathala,
- (3) mga salitang nasa wikang Tagalog, at
- (4) mga salitang nasa wikang Filipino.

Sa pangangalap ng datos, sinuri ng mananaliksik ang bawat akda upang matukoy ang mga salitang maaaring ituring na Tagalog (tradisyunal at orihinal na gamit) at Filipino (mga modernong, hiram, o napalawak na gamit). Ang mga natukoy na salita ay isinama sa isang buod na talahanayan na nagsilbing batayan sa pagsusuri ng ebolusyon ng wika.

2.4 Proseso ng Pagsusuri ng Datos

Matapos makalap ang mga akda, isinagawa ang pagsusuri sa dalawang yugto:

1. Pagkilala sa wika ng akda – Tinukoy kung alin sa mga salitang ginamit ang kabilang sa wikang Tagalog at alin ang maituturing na bahagi ng modernong wikang Filipino.
2. Pagsusuri ng pagbabago – Inihambing ang dalas at gamit ng mga salitang Filipino sa bawat akda upang matukoy ang antas ng pagbabago ng wika sa paglipas ng panahon.

Ginamit ang tatlong teoryang linggwistiko bilang gabay sa pagsusuri:

- Ang Teoryang Istrukturalismo, upang suriin ang estruktura at anyo ng mga salita;
- Ang Teoryang Bayograpikal, upang maunawaan ang ugnayan ng buhay ni Coroza at ng wikang kanyang ginagamit; at

Academic Frontiers
A Multidisciplinary e-Publication
 Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation
ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733
 Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
 DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
 Butuan City, Philippines
 +639543906965

- Ang Teoryang Saykolinggwistiko, upang maipaliwanag ang epekto ng pag-iisip at konteksto ng may-akda sa pagpili ng mga salita.

2.5 Etikal na Pagsasaalang-alang

Sinunod ng mananaliksik ang mga pamantayang etikal sa pananaliksik. Tiniyak na ang lahat ng ginamit na akda ay mga legal na nalathala at may wastong pagkilala sa pinagmulan. Ang mga sanggunian ay tinukoy sa seksyong Reperensiya alinsunod sa patakaran ng Lakbay-Diwa Publishing. Iginagalang ng mananaliksik ang karapatan sa intelektwal na pag-aari ni G. Michael M. Coroza at ng mga publikasyong pinaghanguan ng datos.

3.0 Mga Resulta at Pagtalakay

Ang bahaging ito ay naglalahad ng mga resulta at pagsusuri ng mga piling akda ni G. Michael M. Coroza, na kilala rin bilang *Ser Mike*, upang ipakita ang nagaganap na pagbabago ng wika sa pagitan ng Tagalog at Filipino. Ipinapakita sa mga sumusunod na talahanayan at talakay ang mga natukoy na salitang ginamit sa mga akda at ang kanilang interpretasyon batay sa mga teoryang lingguwistiko at makabagong pag-aaral hinggil sa ebolusyon ng wika.

3.1 Presentasyon ng Datos

Ang Talahanayan 1 ay nagpapakita ng mga piling akda ni G. Michael M. Coroza, taon ng pagkakatathala, at mga salitang naitala ng mananaliksik bilang Tagalog at Filipino. Layunin ng talahanayan na ipakita ang pagkakaiba at pagkakahawig ng mga salitang ginamit, na nagsisilbing batayan ng pagsusuri sa pagbabago ng wika.

Talahanayan 1. Mga Salitang Tagalog at Filipino na Matatagpuan sa mga Piling Akda ni G. Michael M. Coroza

Pamagat ng Akda	Taon	Mga Salita o Pariralang Tagalog	Mga Salita o Pariralang Filipino
Manunuklas	1995	ang pandong mong panata; may dugong bumulwak; sa bitak ng lupa; nang aking galugarin; kung anong ningas; aking natalunton; hingal ng iyong habagat; itutulos	nabuntis; sumuka; mamamalagi
Ibong Sawi	1997	sawi; lumingap; sa sulyap; ay napapitlag; niluksuhan; palis; niligiran	—
Utang	2000	paslit na puting-puti; bulwagan; nasukol; may uusig; sa gitna ng huntahan; matulin; waring huminto; lisanin; hindi ka pinaslang; inaapuhap ng palad; gahibla na lamang; nawaglit	kriminal; nakubra; gumuguhit; pamilya; diyabetiko; pirmihan; iskolar; basketball court; instant noodles; granada; diyos; gitara; media; senado; darakpin
Paslit	2011	paslit; nilulula; pagsisikap; nahihibang	namamatay; teritoryo; pagsalakay
Troso	2013	nakalulunos; delubyo; paanan; tanaw	nagdaang unos; helicopter; reporter; kamera; troso; kulay-tsokolate; iskrin ng telebisyon; magpatawa

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

3.2 Interpretasyon ng Datos

Batay sa Talahanayan 1, malinaw na sa mga naunang akda ni Coroza tulad ng Manunuklas (1995) at Ibong Sawi (1997), nangingibabaw ang mga salitang Tagalog na nagpapakita ng lalim, pormalidad, at tradisyunal na paggamit. Ang mga salitang ito ay repleksiyon ng klasikal na panitikan na nakasandig sa ideya ng dalisay na Tagalog bilang wika ng damdamin at dangal.

Sa kabilang banda, makikita sa mga akdang Utang (2000) at Paslit (2011) ang pagpasok ng mga salitang Filipino na hango sa mga modernong termino o hiram na salita. Tulad ng “iskolar,” “media,” at “instant noodles,” ipinahihiwatig ng mga ito ang pagbubukas ng wika sa realidad ng makabagong lipunan. Alinsunod kina Santos et al. (2012) at Austrero et al. (1999), ang ganitong paggamit ay patunay na ang wika ay isang buháy na organismo na umuunlad kasabay ng tao at ng lipunan.

Ang Troso (2013), ang pinakabagong akda sa talaan, ay nagpapakita ng malinaw na pagdami ng mga salitang banyaga at teknikal gaya ng “reporter,” “kamera,” at “iskrin ng telebisyon.” Ayon kay Esquivel (2019), ang globalisasyon ay may malaking ambag sa mabilis na pagbabago ng wikang Filipino, dahil sa patuloy na pagdaloy ng mga salitang banyaga sa media, teknolohiya, at kulturang popular. Samantala, ipinahayag ni Gonzales (2021) na ang tinatawag na Filipinization of English ay nagpapakita ng natural na proseso ng hybridization, kung saan ang wika ay lumalawak sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga lokal at banyagang termino.

Kung ihahambing sa mga kontemporaryong manunulat tulad nina Rio Alma (Virgilio Almario) at Rogelio Mangahas, kapansin-pansin na pareho nilang ginagamit ang wika bilang larangan ng eksperimento at pagpapahayag ng pambansang identidad. Tulad nila, si Coroza ay hindi nagkukulong sa purong Tagalog; bagkus, sinasanib niya ang Filipino bilang daluyan ng makabagong ideya at karanasan. Ang ganitong linguistic openness, ayon kay Gonzales (2021), ay tanda ng intelektwalisadong wika, bukas sa pagbabago ngunit matatag sa pinagmulan.

Sa ganitong paraan, makikita na ang mga akda ni Coroza ay hindi lamang sumasalamin sa pagbabago ng wika, kundi nagsisilbing aktibong tagapag-ambag sa paghubog ng wikang pambansa. Ang panitikan, sa ganitong konteksto, ay hindi lamang sining ng salita kundi daluyan ng pagbabago at intelektwalisasyon ng wikang Filipino sa gitna ng makabagong panahon.

3.3 Tematikong Pagpapakahulugan ng mga Akda

Bukod sa pagbabagong lingguwistiko, ang mga akda ni G. Michael M. Coroza ay nagpapahayag din ng malalim na temang panlipunan at kultural. Sa pamamagitan ng wika, naipapakita niya ang paglalakbay ng Pilipino mula sa tradisyon tungo sa modernidad, isang tema na matatagpuan sa lahat ng kanyang akda.

Sa Manunuklas (1995) at Ibong Sawi (1997), matatagpuan ang tema ng paghahanap at pagdurusa. Dito, ginagamit ni Coroza ang mga salitang Tagalog upang ipakita ang karaniwang damdamin ng tao, ang pananabik, pag-asa, at pakikibaka. Ang mga salitang “sa bitak ng lupa,” “hingal ng habagat,” at “sawi” ay nagtataglay ng arkaismo na sumasalamin sa malalim na ugnayan ng wika sa kalikasan at damdamin.

Samantala, sa Utang (2000) at Paslit (2011), lumalawak ang temang panlipunan: ipinapakita ang realidad ng ekonomikong tunggalian, kahirapan, at moral na responsibilidad. Dito nagsisimulang pumasok ang mga salitang modernong Filipino tulad ng “iskolar,” “instant noodles,” at “media.” Ipinahihiwatig ng mga salitang ito na ang wika ni Coroza ay hindi lamang kasangkapan ng tula, kundi daluyan ng komentaryong panlipunan, isang paraan ng pagninilay sa mga pagbabago sa lipunan at ekonomiya ng bansa.

Sa Troso (2013), pinakamatindi ang representasyon ng globalisasyon at teknolohiya. Ang mga salitang gaya ng “reporter,” “kamera,” at “telebisyon” ay nagpapakita ng pag-iral ng media culture sa kamalayan ng makata. Ito ay umaayon sa obserbasyon ni Manalo (2023) na sa kontemporaryong panitikan, ang wikang Filipino ay lumalawak upang masaklaw ang wika ng siyensya, midya, at digital na kultura. Ipinakikita rin dito ang temang pagbangon sa trahedyang, na ginagamitan ng wika bilang

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

simbolo ng pag-asa na kahit sa harap ng modernisasyon, nananatili pa ring may puso at pagkatao ang wika ng Pilipino.

Ang mga temang ito ay nagpapakita na ang ebolusyon ng wika ay hindi lamang teknikal o lingguwistiko, kundi ideolohikal at kultural. Sa pamamagitan ng mga akda ni Coroza, naipapakita kung paanong ang pagbabago ng wika ay kasabay ng pagbabago ng lipunan mula sa moral na panitikan ng nakaraan tungo sa mapanuring panitikan ng kasalukuyan. Sa gayon, ang mga akda ay hindi lamang salamin ng wika, kundi salamin ng kamalayang Pilipino na patuloy na nagbabago sa harap ng makabagong mundo.

3.4 Teoretikal na Sintesis at Pagpapalawak ng Pagsusuri

Ang mga natuklasan sa pag-aaral na ito ay maaaring ipaliwanag sa liwanag ng mga teoryang ginamit: Istrukturalismo, Bayograpikal, at Saykolinggwistiko.

Sa Istrukturalistang pananaw, makikita na ang wikang ginamit ni Coroza ay may sistematikong estruktura na nagpapakita ng transisyon ng Tagalog tungo sa Filipino. Ang pagkakasunud-sunod ng mga salitang tradisyonal at makabago ay nagpapakita ng pagbabago sa anyo ng wika, ngunit nananatiling buo ang sintaktik at semantikong integridad nito. Ang bawat salita ay may tungkuling bumuo ng kabuuang kahulugan ng akda, nagpapakita ng pagsasanib ng estruktura at ideolohiya.

Sa Bayograpikal na pananaw, maipapaliwanag ang paggamit ni Coroza ng mga salitang kontemporaryo bilang repleksiyon ng kanyang karanasan bilang guro, tagapagsalin, at makata sa panahon ng modernisasyon ng wika. Ang kanyang posisyon bilang akademiko ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang gamitin ang Filipino sa antas ng intelektwalisadong diskurso. Katulad ng pahayag ni Villanueva (2020), ang mga guro at manunulat ng kasalukuyang panahon ay may mahalagang papel sa pagpapanday ng wikang pambansa bilang wika ng edukasyon at kaisipan.

Samantala, sa Saykolinggwistikong pananaw, makikita na ang wika ni Coroza ay produkto ng mental na pag-angkop ng isang makata sa pagbabago ng lipunan. Ang kanyang pagpili ng mga salitang banyaga at teknikal ay hindi simpleng paghiram, kundi isang paraan ng pag-angkin at pagbuo ng sariling kamalayan sa loob ng pandaigdigang konteksto. Sa ganitong pagtingin, ang wika ay nagiging ekstensyon ng pag-iisip at pagkakakilanlan ng tao, isang konseptong umaayon sa pahayag ni Gonzales (2021) hinggil sa Filipinization of English bilang proseso ng intelektwalisasyon at kultural na pag-angkop.

Sa kabuuan, ang pagsusuri ay nagpapakita na ang mga akda ni Coroza ay higit pa sa simpleng halimbawa ng ebolusyon ng wika; ito ay patunay ng patuloy na paglikha ng identidad ng wikang Filipino. Sa kanyang panulaan, nagtatagpo ang tradisyon at inobasyon, damdamin at kaisipan, lokal at global, na siyang tunay na anyo ng modernong panitikan at ng buhay na wika.

Lumilitaw na ang mga akda ni G. Michael M. Coroza ay malinaw na nagpapakita ng ebolusyon ng wikang Tagalog tungo sa Filipino, hindi lamang sa antas ng salita kundi sa antas ng tema, estruktura, at ideolohiya. Habang lumilipas ang panahon, nagiging mas inklusibo, modernong, at intelektwalisado ang wika, gaya ng ipinapakita ng mga kontemporaryong pag-aaral nina Esquivel (2019), Gonzales (2021), at Manalo (2023). Sa pamamagitan ng panitikan, napatutunayan na ang wika ay hindi kailanman natatapos; ito ay patuloy na humuhubog sa isip, kultura, at pagkatao ng sambayanang Pilipino.

4.0 Konklusyon

Batay sa isinagawang pagsusuri sa mga piling akda ni G. Michael M. Coroza, napatunayan ng pag-aaral na ang kanyang mga likha ay nagsisilbing salamin ng ebolusyon ng wikang Tagalog tungo sa Filipino. Mula sa mga naunang akda tulad ng Manunuklas at Ibong Sawi hanggang sa mga kontemporaryong akda gaya ng Troso, makikitang unti-unting dumami ang mga salitang Filipino na

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

may halong banyaga o modernong termino. Patunay ito na ang wika, bilang isang buháy na sistema, ay patuloy na umuunlad at umaangkop sa pagbabagong panlipunan at kultural.

Ang mga akda ni Coroza ay hindi lamang repleksiyon ng kanyang malikhaing kakayahan bilang makata, kundi isang patunay ng pagiging dinamiko ng wikang Filipino. Ang paghalo ng mga salitang Tagalog at Filipino ay hindi dapat ituring na pagkasira ng dalisay na wika, kundi isang natural na proseso ng pagpapalawak at intelektwalisasyon. Sa ganitong paraan, naipapakita ni Coroza na ang wika ay buhay, nakikibagay, nakikisalamuha, at patuloy na humuhubog sa pambansang identidad.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay umaayon sa mga makabagong pananaw nina Esquivel (2019) at Gonzales (2021) hinggil sa global influence at Filipinization of English, na nagpapakita na ang pagbabago ng wika ay hindi lamang dulot ng panloob na pag-unlad kundi ng ugnayan ng Pilipinas sa mas malawak na kontekstong pandaigdig. Dahil dito, ang mga akda ni Coroza ay maaaring ituring na bahagi ng patuloy na proyekto ng intelektwalisasyon ng wikang Filipino sa larangan ng panitikan.

Sa kabuuan, ang pag-aaral na ito ay nagpatunay na ang Tagalog at Filipino ay hindi magkasalungat na wika kundi magkaugnay na puwersang bumubuo sa kabuuang identidad ng sambayanang Pilipino. Sa pamamagitan ng malikhaing paggamit ni Coroza ng wika, napapatunayan na ang panitikan ay epektibong tagapagdokumento ng mga pagbabagong lingguwistiko, kultural, at panlipunan ng ating panahon.

4.1 Rekomendasyon

Batay sa mga konklusyon, inirerekomenda ng mananaliksik ang mga sumusunod:

1. Para sa mga Guro ng Filipino: Hikayatin ang mga mag-aaral na pag-aralan ang mga akda ni G. Michael M. Coroza at iba pang kontemporaryong manunulat upang maunawaan ang ugnayan ng panitikan at wika. Maaaring gamitin ang kanyang mga akda bilang materyal sa pagtuturo ng ebolusyon ng wikang Filipino at sa pagpapayabong ng malikhaing pagsulat.
2. Para sa mga Tagapaglinang ng Kurikulum at Tagapaglathala: Dapat isama sa mga teksbuk at antolohiya ang mga piling akda ni Coroza bilang halimbawa ng modernong paggamit ng wikang Filipino. Ang ganitong hakbang ay makatutulong sa *intelektwalisasyon* at *modernisasyon* ng wikang pambansa.
3. Para sa mga Mananaliksik: Magsagawa ng mga kaugnay na pag-aaral na tatalakay sa iba pang makata o manunulat upang higit na mapalawak ang pag-unawa sa mga proseso ng pagbabagong lingguwistiko sa panitikan. Maaaring ihambing ang mga akda ni Coroza sa iba pang manunulat sa rehiyon upang masuri ang mga impluwensiyang kultural at rehiyonal sa wika.
4. Para sa mga Mag-aaral at Mambabasa: Patuloy na pagyamanin ang kamalayan sa kahalagahan ng wika bilang bahagi ng pagkakakilanlan. Dapat ituring ang pagbabago ng wika bilang tanda ng pag-unlad at hindi pagkasira ng tradisyon, sapagkat sa bawat pagbabago ay nagkakaroon ng panibagong anyo ng pagkataong Pilipino.

5.0 Kontribusyon ng May-Akda

Isinagawa ng may-akda ang lahat ng bahagi ng pananaliksik kabilang ang pagbuo ng konsepto, pagsusuri ng mga datos, pagsulat ng papel, at pagsasaayos ng mga talahanayan. Siya rin ang nag-ayos ng mga sanggunian at nagsumite ng pinal na bersyon ng manuskrito para sa publikasyon.

6.0 Pondo

Walang natanggap na anumang pinansiyal na tulong o grant mula sa alinmang institusyon, ahensya ng pamahalaan, o pribadong organisasyon para sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito. Ang lahat ng gastusin ay personal na sinuportahan ng mananaliksik.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

7.0 Konflikto ng Interes

Ipinahayag ng may-akda na walang anumang tunggalian ng interes na may kaugnayan sa paglalathala ng artikulong ito. Ang nilalaman ay orihinal at tapat na representasyon ng isinagawang pananaliksik.

8.0 Pasasalamat

Lubos na nagpapasalamat ang may-akda sa Mindanao State University – Main Campus, sa paggabay at pagpayag na maisakatuparan ang pag-aaral na ito. Taus-pusong pasasalamat din sa kanyang mga kasamahan at tagapayo sa pananaliksik na nagbigay ng mahahalagang puna at mungkahi. Sa wakas, ang pag-aaral na ito ay iniaalay ng may-akda sa kanyang mga mag-aaral at kapwa guro bilang inspirasyon sa patuloy na pagsusulong ng wika at panitikang Filipino.

9.0 Sanggunian

Mga Online na Sanggunian

- Abangco, J. (2010, August). *Putol ni Mike Coroza*. Retrieved from <http://abangco.blogspot.com/2010/08/putol-ni-mike-coroza.html>
- Ateneo de Manila University. (n.d.). *Michael M. Coroza – Faculty profile*. Retrieved from <http://www.admu.edu.ph/ls/soh/filipino/faculty/coroza-michael-m>
- Coroza, M. M. (n.d.). *Pagkat Lalaki Ka*. Retrieved from <http://www.scribd.com/doc/42750721/Pagkat-Lalaki-Ka-by-Michael-Coroza>
- Esquivel, O. J. D. (2019). *The impact of globalization to the Filipino language*. *International Journal of Advanced Research and Publications*, 3(7). Retrieved from <https://www.ijarp.org/published-research-papers/july2019/The-Impact-Of-Globalization-To-The-Filipino-Language.pdf>
- Gonzales, W. D. W. (2021). *Interactions of Sinitic languages in the Philippines: Sinicization, Filipinization, and Sino-Philippine language creation*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/354167869>
- Institute of Creative Writing (UP Diliman). (n.d.). *Journal 6*. Retrieved from <http://icw.kal.upd.edu.ph/Documents/Journal%206.pdf>
- Kritika Kultura Journal. (n.d.). *Five poems by Michael M. Coroza*. Retrieved from <http://kritikakultura.ateneo.net/images/pdf/kk16/fivepoems.pdf>
- Panitikan.com.ph. (n.d.). *Michael M. Coroza – Panitikan.com.ph profile*. Retrieved from <http://www.panitikan.com.ph/content/michael-m-coroza>
- Wikipedia. (n.d.). *Michael M. Coroza*. Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_M._Coroza
- Wikipilipinas. (n.d.). *Michael M. Coroza*. Retrieved from http://fil.wikipilipinas.org/index.php/Michael_M._Coroza

Mga Aklat at Ibang Sanggunian

- Austrero, R., et al. (1999). *Wika at lipunan*. Manila: Rex Book Store.
- Manalo, K. J. (2023). *Ang wika sa cyberspace: Pagsipat sa wikang Filipino sa panitikang digital*. *Linguistikong Ugnayan*, 5(2), 45–58.
- Santos, A., Tayag, D., & Cruz, R. (2012). *Panunuring pampanitikan: Pagbasa at pagpapahalagang pampanitikan*. Iligan City: MSU-IIT Publications.
- Villanueva, P. A. (2020). *Mga guro bilang tagapanday ng wika: Intelektwalisasyon at pagtuturo sa Filipino*. *Malay: Journal of the Far Eastern University*, 32(1), 112–129.
- Webster, N. (1974). *Webster's dictionary of the English language*. New York: Grolier International.